

தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியும்,ஆதிக்க மனப்பான்மையின் கட்டுப்பாடுகளும்...

வா. விஸ்வப்பிரியா
ஆய்வு மாணவி,முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டு
திருவள்ளூர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,சூலப்புரம்.

Abstract :

Our country has developed in wealth, antiquities, customs, education, sports, space and technology. Every year we celebrate Independence Day very well to celebrate the development of the country. Being a democratic country, India is developing in many fields.

Key Words : Democratic - Education - Technology

முன்னுரை:

செல்வங்கள்,தொன்மைகள்,பழக்கவழக்கங்கள்,கல்வி,விளையாட்டுதுறை, விண்வெளித்துறை,தொழில்நுட்பம் என அனைத்திலும் நம் நாடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. நாட்டின் வளர்ச்சியை கொண்டாடும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் சுதந்திர தினத்தை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடுகிறோம். ஜனநாயக நாடாக இருப்பதால் இந்தியா பல துறைகளிலும் வளர்ச்சிஅடைந்து வருகிறது.

தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி:

மனிதனின்வேகத்திற்கும்,திறனுக்கும்ஈடுகொடுக்கும்படி இந்தியாவில் தொழில்நுட்பம் மிகப் பெரிய அளவிற்கு வளர்ந்து உள்ளது என்றே சொல்லலாம்.

கணனி,தொலைபேசி,பொறியியல்துறை,விவசாயதிற்குநீர்பாய்ச்சவும், களையெடுக்கவும், அறுவடை செய்யவும் தொழில் நுட்பம் பயன்பட்டு வருகிறது.

“தொழில் நுட்பம்

எப்போதுமே

பிரச்சனையல்ல - அது

எப்படிப்பட்ட

தொழில் நுட்பமாக

இருந்தாலும், இது தான்

நிஜம் ! கேள்வி

என்னவெனில், நாம்

அதை விழிப்புணர்வோடு

உபயோகிக்கிறோமோ?

இல்லை கட்டாயத்தின்

அடிப்படையில் (அ) வாணிகத்திற்காக

உபயோகிக்கிறோமா?

என்பதுதான்..”

நமது மரபு ரீதியான ஆயிர்வேத வைத்தியத்தினால் ஆயிர்வேதத்தின் மூலமாகக் கூட குணமாக முடியாத பல நோய்களை நவீன மருத்துவத்தின் மூலம் குணமாக்க முடியும். பரந்த இவ்வுலகமானது தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணத்தால் மிகவும் சுருங்கியதாக காணப்படுகிறது.

ஒரு மனிதன் காலை எழுந்தது முதல் இரவு தூங்கும் வரை அனைத்தும் செயற்பாடுகளிலும், தொழில் நுட்பம் காணப்படுகிறது. வீட்டில் சமைக்கும் போது பயன்படுத்தும் மின்அடுப்பு, சலவை இயந்திரம் வரை தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியின் வெளிப்பாடே ஆகும். மேலும், தொலை தொடர்பு சாதனங்களான தொலைபேசி, தொலைக்காட்சி என்பன மனித வாழ்க்கையில் இருந்து பிரிக்க முடியாத விஷயங்களாக மாறிவிட்டன.

பொருளாதார வளர்ச்சி:

பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டை கவனியுங்கள். 2013-14 ஆம் வருடத்தில் ஒரு வட்டாரத்தில் 110 குவிண்டால் நெல் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாக கருதவும். ஆனால், 2014-15 நிதி ஆண்டில் நெல் உற்பத்தி 110 குவிண்டாலாக உயர்ந்து உள்ளது. முந்தைய ஆண்டைப் பொறுத்த வரையில் 2014-15 இல் 10% உற்பத்தி வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது, என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

இது பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் போது மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நாட்டினுடைய திறன் வளருகிறது. பொருளாதார வளர்ச்சியை எவ்வாறு ஏற்படுத்துவது என்பதைக் கீழே கொடுக்கப்பட்ட குறிப்புகளைக் கொண்டு கண்டறியலாம்.

“வருமானம் உயர்கிறது.

வேளாண் உற்பத்தி பெறுகிறது.

தொழில் துறை உற்பத்தி பெறுகிறது.

வாங்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது.”

தொழிற்சாலைகளும், தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியும், கைத் தொழில்களும், விவசாயம், போக்குவரத்து துறைகளும், அதிகரித்தால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் மட்டுமின்றி கல்வி வளர்ச்சியிலும் இந்தியா சாதனைப் படைத்துள்ளது.

அறிவியல் வளர்ச்சி:

விண்கலங்களை உருவாங்கியதன் மூலமாக பூமியில் வாழ்கின்ற நாம் இந்த பூமியை விட்டு விண்வெளியில் வசிக்கும் அளவிற்கு அறிவியல் வளர்ச்சி இந்தியாவில் யாரும் எட்ட முடியாத வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது.

படிப்படியாக அறிவியலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மனித வாழ்க்கைய மிகவும் எளிமையாக மாற்றிவிட்டன.

“அறிவியலால் எதையும் தீர்க்க முடியாது என்பவர்கள் மூடர்கள்தான்”.

“அறிவியல் இயற்கையை நகலெடுப்பதில்லை;

மாறாக மறு உருவாக்கம் செய்கிறது.”

“இந்த உலகில் உண்மையான கவிதைகள் உண்டென்றால்;

அறிவியலோ உண்மைகளின் கவிதை வரிகள்.”

“சமய நம்பிக்கையை ஏற்றுக் கொள்ளும்போது அறிவியல் தற்கொலை செய்து கொள்கிறது”.

விஞ்ஞான உலகில் பெரிய நோக்கங்களுக்காக சுயநல ஆசைகளின்றிச் சிரத்தையுடன் வேலைகள் செய்ததை நான் காண்கிறேன். இந்த முறை மனிதர்களின் மற்ற முயற்சிகள் அனைத்திலும் பரவும் என்று நான் நம்புகிறேன். விஞ்ஞானம் முறைப்படுத்தித் தொகுக்கப் பெற்ற அறிவாகும். மேலும், விஞ்ஞானமானது பழைய புராணக் கதைகளிலுள்ள அற்புதங்களையும் மிஞ்சிவிடுகிறது.

மனிதர்கள், விஞ்ஞான முன்னேற்றம் மனித சமூகத்திற்கு ஒரு

வரபிரசாதமாகவே இருக்குமென்று சில சமயங்களில் பேசுகின்றனர்.

இது,பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்டிருந்த மயக்கங்களுள் ஒன்று. அறிவு பெருக்கியுள்ள இந்தக் காலத்தில் இந்தக் கருத்து தள்ளப்பெற வேண்டும்.

உலகின் எந்தப் பாகத்தில் நிகழும் நிகழ்வையும் அறிந்து கொள்வதோடு பண்பரிமாற்றம்,இணைய வழிக் கல்வி மற்றும் உணவைக் கூட கட்டளை

அனுப்புவதன் மூலம் வீட்டிற்கே வரவழைத்துக் கொள்கின்றோம் .

இதற்கெல்லாம் ஆணிவேராய் அமைவது அறிவியல். இவ்வுலகில் அறிவியல்

இல்லையேல் மனித வாழ்க்கையே இல்லை என கருதுமளவிற்கு

அறிவியலானது மனித வாழ்க்கையோடு பின்னிப்பிணைந்து காணப்படுகிறது.

மருத்துவம்,போக்குவரத்து,வானிலை,வேளாண்மை,என அறிவியல் ஊடுருவாத்

துறைகளே இல்லை எனலாம். இக்கட்டுரையில் மென்மேலும் அறிவியல்

வளர்ச்சியைப் பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

மனிதனானவன் என்று அவனது வாழ்க்கையை இலகுபடுத்தும் ஒவ்வொரு

விஷயத்தையும் கண்டுபிடிக்கத் தொடங்கினானோ அன்றே அறிவியலானது

தோற்றம் பெற்று விட்டது. பல்வேறு நோய்களை குணப்படுத்தும் மருத்துவ

முறைகள்,மற்றும் கட்டட கலை வடிவங்கள் போன்றன இன்றைக்கு பல

நூற்றாண்டுகளிர்க்கு முன்னரே தோற்றம் பெற்றுவிட்டன.அறிவியலின்

தோற்றதைக் கணக்காக நாம் கணிக்க முடியாதுள்ள போதும் நவீன

அறிவியலானது பதினேழாம் நூற்றாண்டு அளவிலேயே தோற்றம் பெற்றது.

ஆதிகாலம் தொட்டே கடவுளால் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டதாகவும், பூமியில் நடைபெருக்கின்ற அனைத்துமே கடவுளின் செயல்களே என்ற மனித மூட நம்பிக்கையை மறுத்து இயற்கை மற்றும் ஏனைய பொருட்களின் தோற்றத்திலுள்ள அறிவியலை இந்த உலகத்திற்க்கு எடுத்துரைத்தவர்கள் அறிவியாளர்களே!

ஆதிக்க மனப்பான்மையின் கட்டுப்பாடு:

இன்றைய தலைமுறையினரிடையே தமிழ்ப் பற்றும், இலக்கிய நாட்டமும் உள்ளதா? என்று அவர் கூறிய பதில் இது. தமிழின் நிகழ்காலம் குறித்து வருந்துகிறேன். இது தமிழுக்கு மட்டுமான பின்னடைவாக இல்லாமல் தேசிய மொழிகள் அனைத்துக்குமான பின்னடைவாகக் கருதுகின்றனர். ஒரு தமிழன் என்பதனால் தமிழ்மொழி குறித்துக் கூடுதல் கவலை அடைகிறேன். எழுத்து, பேச்சு என்ற இரண்டு வடிவங்களில் தான் ஒரு மொழி நிலை கொள்கிறது. தமிழ் படித்தால் என்ன பயன் என்று கருதுகிற ஒரு கூட்டம் தங்கள் பிள்ளைகளை ஆங்கில வழிக் கல்விக்கு ஆற்றுப்படுத்துகிறது. காலப்போக்கில் தமிழ் எழுத்து அடையாளத்தை இழந்துவிட்டு பேச்சு மொழியாக மட்டும் சுருங்கி விபத்து நிகழாது என்பதற்க்கு காரணங்கள் குறைவாக உள்ளது. தாய் நாட்டிலேயே தமிழன் ஆகமட்டுமல்லாது தாய் நாட்டிலேயே தமிழன் மொரிசீயஸ் தமிழன் ஆகி விடுவானோ என அஞ்சுகிறேன். இலங்கைத் தமிழன் நாட்டை இழந்தான் என்றாகிவிட்டால் செவ்வாய்க் கிரகத்தில் குடியேறுபவனா தமிழ் பேசப் போகிறான்? தாய்மொழி என்பது வயிற்றுப் பாட்டுக்கான தல்ல; பண்பாட்டுக்கானது என்று தமிழனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இராணுவ வளர்ச்சி:

நாம் இன்று எந்தக் கவலையும் இல்லாமல் இருப்பதற்கு, அயல்நாட்டவரின் தாக்குதல்களிலும் இருந்து விடுபடுவதற்குக் காரணம் இராணுவத்துறை போரிலிருந்து இந்தியாவைக் காப்பாற்றுவதற்காக இந்திய இராணுவம் தனது இராணுவபலத்தை உயர்த்தி கொண்டே உள்ளது.

முடிவுரை:

இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி, அறிவியல் வளர்ச்சி, பொருளாதாரவளர்ச்சி என அனைத்திலும் முன்னேறி கொண்டு இருந்தாலும் ஏழை மக்களின் வாழ்வில் வளர்ச்சி என்பது இன்னும் கேள்விக் குறியாகவே உள்ளது. இந்தியா வல்லரசாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் இந்த திருநாட்டில் லஞ்சம் ஊழல் என்பது இல்லாமல் போக வேண்டும். இவை, இல்லாமல் போனால் இன்னும் பல உயர்ந்த இடைத்தை அடைய வேண்டும்.

